

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)
ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494
Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC
Online Publication Date: 1st April 2018
Online Issue: Volume 7, Number 2, April 2018
<https://doi.org/10.25255/jss.2018.7.2.103.118>

Human development in the economic institution in achieving sustainable development

Dr. Boufatah Keltouma

University of Abu Bakr Belqaid, Faculty of Economic Sciences,
Tlemcen, Algier

Abstract:

The aim of this study is to show the impact of human development in the economic institution on sustainable development, where the modern economy based on the employment of knowledge will only be the development of capital Training and composition of the modern economic institution will not continue and will not be imposed only by creative persons with specialized knowledge adapted to the organizational climate characterized by gravity and through it and in the framework of the modern politicized style, the administration in this institution to make maximum use of each individual in order to achieve efficient performance For human resources management and for WHO as a whole within the framework of sustainable development.

Key words: human development, investment in human capital, composition, knowledge, sustainable development

Citation:

Keltouma, Dr. Boufatah; (2018); Human development in the economic institution in achieving sustainable development; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.7, No.2, pp:103-118; <https://doi.org/10.25255/jss.2018.7.2.103.118>.

ملخص

تهدف هذه الدراسة الى اظهار اثر التنمية البشرية في المؤسسة الاقتصادية على التنمية المستدامة حيث لن يكون الاقتصاد الحديث القائم على توظيف المعرفة الا بتطوير الرأسمال البشري و تربيته وتكوينه و المؤسسة الاقتصادية الحديثة لن تستمر ولن تفرض وجودها الا بأشخاص مبدعين ذوي معرفة متخصصة تكيفا مع المناخ التنظيمي المتميز بالخطورة ومن خلال ذلك وفي اطار النمط التسييري الحديث تعمل الادارة في هذه المؤسسة على الاستفادة القصوى من كل فرد من اجل الوصول الى اداء كفاء لإدارة الموارد البشرية ومن تم المنظمة ككل في اطار التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: التنمية البشرية ، الاستثمار في الرأسمال البشري ، التكوين ، المعرفة ، التنمية المستدامة

مقدمة

لم يعد التنافس يعتمد في المقام الأول على القوى المادية، ولكنه أصبح يرتكز أساسا على كفاءة العنصر البشري، و هكذا تتحول تنمية الموارد البشرية لتصبح هي الاستثمار في المستقبل وللمستقبل. أصبحت المعرفة مصدر القوة و الجودة، و من ثم فان التنافس على تلك المعرفة هي في قلب التنافس بين المؤسسات، و من اجل تحسين القدرة التنافسية كان اللجوء إلى اقتصاد المعرفة خيارا استراتيجيا. إن الاقتصاد الحديث القائم على توظيف المعرفة لن يكون إلا بتطوير رأس المال البشري و تربيته، فالاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعتبر إحدى مكونات الاستثمارات الكلية للمؤسسة¹. فالمؤسسة الحديثة يفترض تكوينها من أشخاص مبدعين مع ضرورة تطوير إستراتيجية معرفية تقوم بإعداد مبدعين ذوي معرفة متخصصة، خاصة في المؤسسات الإبداعية التي تتطلب أفراد ذوي خبرات عالية بسبب المناخ التنظيمي المتميز بالخطورة². كما أن الاتجاهات المعاصرة عند تشخيصها لأسباب الركود في اقتصاديات الدول النامية، مرده إلى العامل البشري و دوره في عمليات التغيير، فيرى كيرل (Curle) أن سبب التخلف يعود إلى الاستخدام الخاطئ للموارد البشرية في هذه الدول، و قد حاول أن يدعم وجهة نظره بالأمثلة الواقعية العديدة التي يعيشها السكان في دول جنوب آسيا و المجتمعات الإفريقية، و رأى أن الصفة الغالبة المشتركة التي تربط هذه المجتمعات على الرغم من تباين مواقفها هي إنها تملك نسبة ضئيلة من ذوي الكفاءات العلمية و إمكانيات التدريب³.

تعتبر تنمية الموارد البشرية مطلب أساسي لبقاء و تطوير المؤسسات على اختلاف أنواعها، وما لم يكن لدى المؤسسات الاستعداد للتجارب مع التغييرات من إتباع استراتيجيات تواكب متطلبات التغيير و التطوير، وأهمها تنمية مواردها البشرية فان مصيرها الزوال، و للمحافظة على استمرارية المؤسسة لابد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ذلك أنه يعتبر الآن ضرورة لا مناص منها. فإدارة الموارد البشرية تعني باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر و المتوقع، حيث انه على مدى كفاءة، و قدرات ، و خبرات هذا العنصر البشري و حماسه للعمل تتوقف كفاءة المنظمة و نجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها، لذلك اهتم علماء الإدارة بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خلال إدارة الموارد البشرية ، هذه الأسس تبدأ من التخطيط والاختيار والحوافز و التقييم، و التدريب وهي ليست منفصلة عن بعضها، بل تتكامل مع بعضها البعض كمنظومة نسقية من اجل الوصول إلى أداء كفاء لإدارة الموارد البشرية ومن تم المنظمة ككل في إطار التنمية المستدامة⁴. و لقد أستحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتماما لعالم على صعيد الساحة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية العالمية. رغم

¹ G. Le Boterf, **Comment investir en formation**, Les conditions d'organisation, Paris, 1991, p 33.

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002، عمان، 2002، ص 101².

³Curle Adam, **Educational strategy for developing societies**, Tavistock publication limited, London, 1963, pp 69-77.

⁴منتدى اطلبة علوم الاعلام والاتصال جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم

Human development in the economic institution in achieving sustainable development

الانتشار السريع لمفهومها منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضاً بوصفه مفهوماً وفلسفة وعملية، و مازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين. مما دعانا ل طرح الإشكالية التالية : فما هو دور تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة؟

ولذلك فقد تم التطرق إلى :

المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة

المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة

المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة

المبحث الرابع: الاستثمار في الرأسمال البشري في المؤسسة الاقتصادية

المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة

بدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة في الأدبيات التنموية المعاصرة وتعتبر الاستدامة تنموية يمتاز بالعقلانية والرشد، و تتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي تتركز على النمو، وقد أصبح العالم اليوم معلقاً على ما تنميته المستدامة هي السبيل ل وحيد لضمانات الحصول على نمو ما تال حياة في الحاضر والمستقبل .

المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة

ظهر مصطلح التنمية المستدامة في الساحة الدولية والمحلية لكي يجدر به هو سطع عديد من المصطلحات المعاصرة مثل العولمة، صراعات الحضارات، الحدثة، ما بعد الحدثة، التنمية البشرية، البنوية، المعلوماتية، وغير هاما لتعبيرات، ففكرة التنمية المستدامة، تما التصديق عليها رسمياً في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في

ريوديجانيرو، عام 1992م؛ حيث أدر كالفقادة السياسيين – في هذا المؤتمر - أهمية فكرة التنمية المستدامة.

المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة

(Sustainable Development)

وفقاً لأحد التعريفات فإن التنمية المستدامة

تعرف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيقها، وترتكز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراك البيئي والمسؤولية الاجتماعية⁵.

المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة

أبعاد ومكونات التنمية المستدامة

فالتمنية المستدامة تسعت تحسين نوعية حياة، ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.

Development that meets the needs of the present with outcompromising the ability of future to meet their own needs .⁶

⁵ التنمية المستدامة: المفهوم والمكونات

الإثنين فمبر 12, 2012

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب

<http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t173-topic>

⁶ التنمية المستدامة: المفهوم والمكونات

ومنالتعرفاتالسابقةللتنميةالمستدامةيمكناستخلاصأهدافها،وأبعادها،والتييمكنإجمالهاعلنانحوالتالي:البُعد البيئي. بُعدالاقتصاديبُعدالاجتماعي.

الجدولرقم 2: الأبعادالأساسيةالتنميةالمستدامة⁷

البعد الاقتصادي	البعد الاجتماعي	البعد البيئي
النموالاقتصاديللمستديم	المساواةفيتوزيع	النظمالإيكولوجية
كفاءةرأسالمال	الحرراكالاجتماعي	الطاقة
إشباعالحاجاتالأساسية	المشاركةالشعبية	التنوعالبيولوجي
العدالةالاقتصادية	التنوعالثقافي	الإنتاجيةالبيولوجية
استدامةالمؤسسات	القدرةعلىالتكيف	

– الجامعةالأردنية،عمان،الأردن،العدد 35،
العدد 1،جانفي (كانونالثاني) 2008،ص. 177

ونظرالارتباطالبعدالاجتماعيبالتنميةالبشريةتمازالارتكازعليهذاالاخير :

البُعد الاجتماعي

مفهومه:

التنميةالاجتماعيةهيزيادةقدرةالأفرادعلناستغلالالطاقةالمتاحةلأقصىحدممكنتتحقيقالحريةوالرفاهية،ويعتبرالبع
دالاجتماعيبمناخالبعدالذييتميزبالتنميةالمستدامة،لأنالبعدالذييمثلالبعدالإنسانيبالمعناالضيقوالذييجعلالنمووسد
يلقلالتحاقبالاجتماعي.

والمنظومةالاجتماعيةتشملمايلي:

–المساواةفيتوزيع؛

إعداد:الدكتور هشامبشيرباحثفيلإقتصادوالسياسةوالبيئة:

2/03/05http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t173-topic012

⁷عثمانمحمدغنيوماجدةأبوزنط، إشكاليةالتنميةالمستدامةفي ظلالثقافةالاقتصاديةالسائدة،مجلةدراسات–
الجامعةالأردنية،عمان،الأردن،العدد 35،العدد 1،جانفي (كانونالثاني) 2008،ص. 177

- الحراك الاجتماعي؛

- المشاركة الشعبية؛

- التنوع الثقافي؛

- استدامة المؤسسات.

إن عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعايا الصحية والتعليم، فضلاً عن عنصر المشاركة. يُنظر كدور يقاتل التنمية المستدامة علناً التنمية في بنغيان تكون بالمشاركة بحيث يشار كالناس في صنع القرار التنموية التي تؤثر في حياتهم، حيث يشكل الإنسان محور التعر يقاتل التقدم نحو للتنمية المستدامة، والعنصر الهام الذي يشير إليه تعر يقاتل التنمية المستدامة أيضاً - هو عنصر العدالة أو الإنصاف المساواة، وهناك عناصرها إنصافاً لاجيالاً لمقبلين التي يجب أخذ مصالحها في الاعتبار وفقاً لتعر يقاتل التنمية المستدامة، والنوع الثاني هو إنصاف من يعيشون اليوم من البشر ولا يجدون فرصاً متساوية مع غيرهم في الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية، والتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين فرص التعليم، والرعاية الصحية. خصائص تحديات استراتيجية التنمية المستدامة:⁸

الخصائص: طر ح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974
في عام 1992 تم استوكهولم، الذي يعقبته قمة ريو للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام
عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي:

- هيتنمية تعتبر البعد الزماني هو الأساس فيها، فهيتنمية طويلة المدى ضرورة، تعتمد على تقدير إمكاناتنا الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة من منية مستقبلية يمكن خلالها التنويع بالمتغيرات.

- هيتنمية تضع متطلباتها احتياجاتنا لأفرادنا المقام الأول، فأولوياتها هيتنمية الحاجات الأساسية والضرورية التي كلما يتصل بتحسينها وعية حياة البشر المادية والاجتماعية.

تحدياتها: إن تحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) يواجه العديد من التحديات التي تضعف تحقيقها وتأثيرها، ومن أهمها: أنماط السلوك الاجتماعي ضرورية للحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والقيم الموجهة للفردي.

السلوك الثقافي: ضرورة التفريق بين الثقافات؛ الموجب والسالب.
السلوك الإداري: وأهمية تجنب الصراعات والمشكلات التي تقلل من فعاليتها تشغيل الموارد البشرية في العمل.

السلوك الاقتصادي: من خلال تجنب تقليد الاقتصاديات الدولية وتطبيق آليات اقتصادية وطنية لمواكبة المنافسة العالمية.
نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية وإعادة هندسة المنظمات لمواكبة الصراعات والمنافسة الخارجية.

توفير ضمانات حقوق الأجيال القادمة في الموارد والتنمية المتواصلة.
استراتيجيةها:
النمو الاقتصادي المنطوق:

بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية الاجتماعية، أيربط التنمية الاقتصادية؛ الاجتماعية والتنمية البشرية.

المبحث الثالث: تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة
من أهم المفاهيم المرتبطة مباشرة بالتنمية المستدامة بالنسبة للمؤسسة ما يعبره بالمسؤولية

الاجتماعية للشركات، إذ يعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية من أهم المفاهيم التي يتم تداولها عند التطرق إلى المؤسسات الاقتصادية ودورها في التنمية المستدامة ذلك أن هذه المسؤولية وليتبرها البعض على أنها "التطبيق العملي للتنمية المستدامة"

⁸ بحثو للتنمية المستدامة الإثني عشر أيار 2015

<http://www.communication.akbarmontada.com>

امتدادا داخل المؤسسة. "فمفهوم التنمية المستدامة غير تبسيط مباشر بمفهوم المسؤولية ولية الاجتماعية للشركات الذي من خلال تطبيقه سيتم إحداثا لقطيعيين المفهوم الكلاسيكي للمؤسسة الذي يعتبر هدفا للمؤسسة الاقتصادية هو تعظيم الربح للمساهمين.

فمحافظة المؤسسة الاقتصادية على بقائها ونموها يرتكز عليها أن تعمل على تحقيق أهداف أخرى لأطراف داخلية وأخرى خارجية موجودة في البيئة التي تعمل فيها، وأن السعي الدائم والمستمر إلى تحقيق هذه الأهداف يترتب عليه تحمل المؤسسة مسؤوليات اقتصادية لجملة من المسؤليات.⁹

ومنبين منتناو لموضوع المسؤولية ولية الاجتماعية يتردد ذكر عام 1977

حيث شكك في مفهوم المسؤولية ولية الاجتماعية للشركات منطلقا introductory view of management
" لدراسات لاحقة فتحت الباب واسع الادارة الموضوع غياتها وتوجهات مختلفة.

وقد حاول أكاديميو وآخر ونمو اصلة النقاش في موضوع المسؤولية ولية الاجتماعية للشركات.

ومن هؤلاء الفرنسي Aggeri أقر بالذي يقدم بحثا عام 2005
" أن تفعيل المسؤولية ولية الاجتماعية لا تكون ناسبا لعمال الألسلو بالخطابيو لكن بفهمها هيد عامات العمل

وكذلك كيفية تحليلها لآليات التنشيط والتحويل بلغة العمل في المسؤولية ولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية التي لم تكن ممتلئة.¹⁰

أما من جهة أخرى، نعتبر أن المسؤولية ولية الاجتماعية تمثل نشاطا مرتبطا ببعدين أساسيين أحدهما داخلي يتمثل في إسهام الإدارة في تطوير وتحسين ظروف العمل من خلال الاهتمام بالمشاكل المحيطة بالعمال والتأثير الإيجابي على الموارد البشرية للمؤسسة من منطلق سلامة مهنية تكون تدرجيا حوافر مادية ومعنوية.
أما البعد الثاني فهو خارجي يعكس في مبادئ المؤسسة في إسهامها عن غيات أصحاب المصالح الخارجية بين من خلال التنشيط للمشاكل التي تليق بالاجتماعية الأخلاقية إيجاد حلول عملية لها.

بالرغم من تعدد وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلا أن معظم المهتمين بدراسة الموضوع عيرون أن اتجاها للمؤسسة الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية يمكنها أن يمنحها جملة من الامتيازات

- تتمين جميع موارد المؤسسة:

لا يمكن أن تعتمد على التحسين المستمر كفاية في الإدارة وبدون وجود مشرور وعمو حد لجميع الجهود الموجودة داخل المؤسسة والجامع لكلا الموارد بحيث يكون هو الوحيد القادر على تتمينها وإعطائها قيمة.
وعليه على مسير المؤسسة أن يحدد الأهداف التي تنشأ عنها التبرير غياتها لعمال المؤسسة.
ويكون ذلك بتطوير وتنمية التكوين المتواصل، تشجيع وحام المبادرة، وتساعد على تحسين وتشجيع الابتكار، تتمين وتحويل الخبير الآخر. كل هذا لأموال منشأها تحسين الأداء بعيدا عن المؤثرات الاقتصادية فقط.

⁹ Groupe One, Guide de l'entreprise responsable, Economie Ethique, Editions Labor, Bruxelles, Belgique, 2003, p.15.48

¹⁰ Christian Brodhag, Le développement durable, Colloque INAISE (International Association of Investors in Social Economy), Mulhouse, France, 23 mai 2002, p.2¹⁰ Angèle DAHOU et Nicolas BERLAND, mesure de la performance globale des entreprises, 28eme congrès de l'association française de comptabilité « Comptabilité et environnement », Poitiers, France, du 23 au 25 mai 2007, p.8.

وأخيراً عرفها الأكاديمي الفرنسي المختص في مجالات علاقة المؤسسة الاقتصادية بالتنمية المستدامة كريستيان بـ رودهاق BRODHAG على أنها "الأذيعين الاعتبار بصفة طوعية الاهتمامات الاجتماعية والبيئية من طرف المؤسسة أثناء أدائها لأنشطتها التجارية تؤكد ذلك في علاقاتها مع أصحاب المصالح. فالمسؤولية الاجتماعية لا تعني فقط المطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية المفعول ولكن أيضاً الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك ويكون بالاستثمار في البيئة وفي العلاقات بين أصحاب المصالح وفي الرأسمال البشري .

المبحث الرابع: الاستثمار في الرأسمال البشري في المؤسسة الاقتصادية:
المطلب الأول: مختلف نظريات الاستثمار في رأس المال البشري:
يمكن النظر إلى رأس المال البشري على أنه كل ما يزيد من الطاقة الإنتاجية للعنصر البشري، كالمعارف والمهارات المكتسبة من خلال التعلم والتدريب والخبرة. فهناك من يعتقد أن نقطة البداية للمنظمة هي رأس المال المادي، فهذا اعتقاد خاطئ، لأن رأس المال المادي يحتاج إلى رأس مال بشري يعمل على تدبيره بأحسن الطرق وحسن استخدامه بعد دراسة البدائل المختلفة، بما يعمل نحو تحقيق هدف المؤسسة. أضف إلى ذلك أن استمرار دوام المؤسسة يخلق لديها الحاجة الدائمة للموارد البشرية التي تعمل على تشغيل واستخدام الموارد المادية¹¹.
وحسب تقييم أجراه البنك الدولي لـ 192 بلد تبين أن رأس المال المادي لا يمثل في المتوسط سوى 16% من إجمالي الثروة، وأن رأس المال الطبيعي يمثل 20%، بينما الأهم من الاثنين هو رأس المال البشري والذي يمثل 64% من الثروة الإنتاجية¹².
1- نظرية شولتز:

لقد أحدث انقلاباً في المفاهيم الاقتصادية التقليدية السائدة في فترة الستينات بتقديمه لنظرية رأس المال البشري^(*).
و يعد مفهوم شولتز للاستثمار في رأس المال البشري إسهاماً كبيراً في مجال الاقتصاد، حيث أشار إلى ضرورة اعتبار مهارات ومعارف الفرد شكلاً من أشكال رأس المال الذي يمكن الاستثمار فيه، ولقد بنى شولتز مفهومه لرأس المال البشري على ثلاث فروض أساسية، هي¹³.
- إن النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات المادية، يرجع أساساً إلى الزيادة في المخزون المتراكم لرأس المال البشري.
- يمكن تفسير الاختلافات في الإيرادات وفقاً للاختلافات في مقدار رأس المال البشري المستثمر في الأفراد.
- يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خلال زيادة نسبة رأس المال البشري إلى رأس المال التقليدي.
وقد ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم، باعتبارها استثماراً لازماً لتنمية الموارد البشرية. والكثير من المفاهيم المطبقة في مجال التعليم، يمكن تطبيقها في المجالات الأخرى من الاستثمار البشري وخاصة في مجال التدريب¹⁴.
2- إسهامات بيكر:
يعتبر بيكر^(**) (Becker) أحد أهم الباحثين أدوا بإسهاماتهم وأبحاثهم إلى تطوير نظرية رأس المال البشري¹⁵.

علي محمد عبد الوهاب، سعيد بن عامر، محاسبة الموارد البشرية، دار المريخ، الرياض، 1984، ص 13.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أفق جديدة في التنمية البشرية والتدريب، عمان، 1997، ص 12.

(*) بموجبها على جائزة نوبل سنة 1979 حصل

3 رواية حسن، بعض العوامل ذات العلاقة بمعدل دوران الأفراد المتدربين وبتكلفة الاستثمار البشري، مرجع سابق، ص 17

14 رواية حسن، مدخل استراتيجي لتخطيط الموارد البشرية، مرجع سابق، ص 67.

ركز بيكر في أبحاثه بصفة خاصة على التدريب حيث اعتبر التدريب من أكثر جوانب الاستثمار البشري فعالية في توضيح تأثير رأس المال البشري على الإيرادات و العمالة و على المتغيرات الاقتصادية الأخرى.

3- إسهامات مينسر:

ركز مينسر في نمودجه على العلاقة الموجبة بين الاستثمار في رأس المال البشري و نمو الإنتاجية، و يظهر مدى الاختلاف بين الوظائف فيما يتعلق بالاستثمار في كل من التعليم و التدريب، فالزيادة في الإنتاجية تكون ظاهرة في الأعمال التي تتطلب درجة عالية من التدريب¹⁶.

لا يتم النهوض بأعباء العمل وتحقيق أهداف المؤسسة، إلا من خلال تنمية الموارد البشرية، وإعطائها المكانة اللائقة بها. أصبحت تنمية الموارد البشرية في الوقت الراهن ضرورة حياة لأي مؤسسة من المؤسسات، طالما أنها تعمل على استمرارية المؤسسة في الحياة الحاضرة و المستقبلية.

و لا يمكن التطرق إلى الاستثمار في الرأسمال البشري بدون أن نخرج على تنمية الموارد البشرية. المطلوب الأول: ماهية تنمية الموارد البشرية.

و من أجل جعلها قادرة على مواجهة تحديات العصر الحالي، تقوم المؤسسات باستخدام تنمية الموارد البشرية بغية تجديد حيويتها باستمرار.

1- مفهوم تنمية الموارد البشرية:

صرح نادلر (Nadler) (*)(Leonard) بأن مفهوم تنمية الموارد

البشرية يواز يفكرة التجربة التعليمية المنظمة، و التي تهدف في فترة منية معينة، معنوق و تعديل في الأداء¹⁷.

كما انه قدم مفهوم تنمية الموارد البشرية، كأحد الفروع الثلاثة المكونة لعملية الموارد البشرية (Human

Resource Process)؛ و هي¹⁸:

- تنمية الموارد البشرية (Human Resource Development).

- إدارة الموارد البشرية (Human Resource Management).

- تحسين بيئة الموارد البشرية (Human Resource Environment Improvement).

¹⁵Eric Vatteville. **Mesure des ressources humaines et gestion de l'entreprise**, Economica, paris, 1985,247.

(**) حصل بدوره على جائزة نوبل سنة 1993.
¹⁶المرجع السابق، ص 75.

¹⁷Leonard Nadler and Gerland D.wiggs, **Managing Human Resource Development**, Jossey-Bass, San Francisco, 1986, PP 3-4.

(*) يعتبر المهندس المعماري لفرع عليه في الغرب، الموارد كما يطلق تنمية الموارد البشرية، (Leonard Nadler) البروفيسور ليونارد نادلو أوائل من حدد معالم هذا الحقل إذ أنه من .
(Architect of HRD)

¹⁸Ibid ,PP 4-5.

جدول (2): الوظائف الرئيسية الثلاثة لعملية الموارد البشرية¹⁹

تحسين بيئة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية	تنمية الموارد البشرية
الإثراء الوظيفي. التوسع الوظيفي. التطوير الوظيفي.	الاستقطاب، الاختيار، التعيين، تقويم الأداء، القوائم التعويضية، تخطيط القوى العاملة.	-التدريب -التعليم -التطوير

Leonard Nadler and Gerland D. Wiggs, **Managing Human Resource Development**, Jossey-Bass, San Francisco, 1986, P 4 المصدر:

أما مجموعة الخبراء والباحثين في المجتمع الأمريكي للتدريب والتنمية رأيت بأنها تلك التسعة مجالات رئيسية للممارسات المتعلقة بالموارد البشرية أطلق عليها مجتمعة عجلة الموارد البشرية (Human Resource Wheel) وقد جاء التدريب والتنمية والتطوير التنظيمي ضمن تلك المكونات التسعة لتلك العملية، والتي يوضحها الشكل رقم (1) التالي.²⁰

شكل (1) عجلة الموارد البشرية

فالفكرة الجوهر
كللا يتجزأ، سوا
لذلك فهناك أكت

1-1: مفهوم تنمية الموارد البشرية يتبع اعتبار هـنظاما وحديا:

¹⁹ Leonard Nadler and Gerland D. Wiggs, **Managing Human Resource Development**, Jossey-Bass, San Francisco, 1986, P 4

²⁰ Patricia A. Melagan. Models For Excellence And Recommendations Of The ASTD Training And Development Competency Model, ASTD; Washington DC, 1983, P 23

يمكن اعتبار تنمية الموارد البشرية أداة أساسية تستخدم في تحقيق أهداف المؤسسة، وأنشطتها تعتبر أداة تسييرية متكاملة معيقية الإدارة الأخرى وتتفاعل مع باقي أهداف المؤسسة، وكذلك أهداف الأفراد العاملين²¹.
من هنا تقدم تنمية الموارد البشرية ضمن مجموعة الأنظمة الوحيدة لتنظيم تسيير الموارد البشرية.

1-2: مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتبارها نشاطاً مستمراً:
بما أن الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية دائمة فهي تظهر لإحداث التكيف بين المؤسسة وإمكاناتها وقدراتها والمتغير التكنولوجي الذي يفرضها الداخلي والخارجي²².
اد هي نشاط مستمر باستمرار المؤسسة ككائنات ديناميكية متفاعلة تهدف إلى التفاعل مع البيئة المحيطة بها.

1-3: مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتبارها نشاطاً شاملاً:
في هذا الإطار نجد أن تنمية الموارد البشرية هي نشاط شامل يمتد ليشمل جميع العاملين بالمؤسسة بدياً من التحاقهم بها، وبما يضمن زيادة مقدرتهم على الأداء المتميز، وكذلك مساعدة العاملين على التخطيط السليم لمستقبلهم الوظيفي، وذلك في أجلنا القصير والطويل.

المطلب الثاني: خصائص تنمية الموارد البشرية:
من بين الخصائص البائدة لتنمية الموارد البشرية يوجد:

1- تنمية الموارد البشرية عملية إستراتيجية²³:
لأنها تعمل ضمن نظام وإستراتيجية أكبر هي إستراتيجية المؤسسة، وتتكون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية من مجموعة مخططة من برامج التدريب والتنمية المستمرة حيث ترمي إلى:
* على مستوى الفرد: تطوير وتحسين أداء كل من يعمل في المؤسسة وتعليمه كل جديد بشكل مستمر، و تحقيق مكاسب وظيفية ومستقبل وظيفي جيد له.

* على مستوى المؤسسة: تهدف إلى:
تشكيل بنية تحتية من المهارات البشرية التي تحتاجها هذه الأخيرة في الحاضر والمستقبل، لرفع كفاءتها الإنتاجية و فاعليتها التنظيمية باستمرار وتحقيق الرضا لدى زبائنها، وكذلك التأقلم والتكيف مع التغيرات التي تحدث في محيطها، حيث تحتاج هذه التغيرات إلى تعليم واكتساب موارد البشرية المهارات الجديدة والمتنوعة لاحتوائها والتعايش معها.

2- تنمية الموارد البشرية عملية تعلم مستمرة²⁴:
إن تنمية الموارد البشرية كإستراتيجية وعملية منتظمة تعتمد على التعلم، كما تهدف إلى بناء معارف ومهارات واتجاهات وسلوكيات لدى الموارد البشرية، من أجل تطوير وتحسين أدائها الحالي والمستقبلي، والتكيف مع تغيرات البيئة المستمرة، وجعل أدائها في حالة تحسن دائم ومستمر²⁵.
المطلب الثالث: القرارات الإستراتيجية المؤثرة على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية:
ترجع الزيادة في أهمية الاستثمارات في الموارد البشرية إلى التغيرات المتوقعة في نوعية المهارات المطلوبة في المستقبل حيث ستتحول من المهارات اليدوية إلى المهارات الفكرية.

إن الاستثمار في الموارد البشرية وتوجيهها وتسييرها وسياسات ونظم العاملين هي العنصر الحاكم للتقدم والتنمية وفي تراكم رأس المال، فالنتاج الوطني الإجمالي في مجتمع ما هو محصلة أداء قوى العمل المنتجة في هذا المجتمع. ولكن مع التطور التكنولوجي والاقتصادي والتوسع فيه باستخدام نظم العمل وتغيير مفاهيم وأساليب التسيير وإدخال الحاسبات الإلكترونية في أساليب الإنتاج، ومع اتساع الأعمال وزيادة التخصصات وتعدد الخيارات وزيادة حدة المنافسة وظهور ونمو التنظيمات العمالية، تبدو الأهمية الكبرى للاستثمار الصحيح في الموارد البشرية.

²¹Gorouitz Elizabeth, «Employee Training current Trends», Future Challenges, Training and Development Journal, Août 1993, PP 25-29.

²²غريب القاهرة، 1995، ص 193. مكتبة إدارة الموارد البشرية، علي السلمي،

²³J. Dilauro. <Training needs assessment: current practice and new directions >. Public personnel management. Nov. Dec. 1994. P 354.

²⁴عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 437

²⁵عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 438

و من ثم فلا بد للمؤسسة أن تقوم بالتركيز على دراسة العوامل التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية للاستثمار في الموارد البشرية.

1- العوامل الحاكمة لقرارات الاستثمار في الموارد البشرية:

من بين الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عن مناقشة القرارات الإستراتيجية للاستثمار في تنمية الموارد البشرية نجد²⁶:

1-1: قيم الإدارة:

خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الإستراتيجية الرئيسية، فعندما تقوم الإدارة العليا بتنمية و تطبيق الاستراتيجيات، فإن قيم و فلسفة الإدارة سوف تنعكس على الموارد البشرية و تصل إليها من خلال ممارسات و سياسات متعلقة بهذه الموارد.

2-1: المخاطر و العائد على الاستثمار:

ينطوي الاستثمار في الموارد البشرية على مخاطر أعلى من الاستثمار في رأس المال المادي، و يرجع هذا إلى أن المؤسسة أو المستثمر لا يمتلك المورد، فالأفراد لديهم الحرية لترك العمل، و هذا بالرغم من وجود بعض العقود التي قد تحد من قدرتهم على الحراك.

فلكي يمثل الاستثمار في الموارد البشرية قوة جذب للمستثمر، فيجب أن يفوق العائد المحقق من هذا الاستثمار المخاطر المترتبة عليه بدرجة عالية.

3-1: نظرية المنفعة:

تحاول نظرية المنفعة تحديد القيم الاقتصادية لبرامج و أنشطة و إجراءات الموارد البشرية، فعند اتخاذ قرار الاستثمار في الموارد البشرية على أساس تعيين أو تنمية الأفراد الحاليين اللازمين لتطبيق و تنفيذ الاستراتيجيات، فإنه لا بد من وجود وسيلة لتقييم مدى الجاذبية المالية لمثل هذا الاستثمار.

4-1: بدائل الاستثمارات في الموارد البشرية:

إن الاستثمارات في الموارد البشرية يجب أن تدعم استراتيجيات المؤسسة، و اعتبارات التكلفة غالبا ما تؤدي إلى اتخاذ قرار رشيد خاص بمثل هذا الاستثمار.

2- الأساليب المستخدمة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية:

هناك عدة أساليب في مثل هذا الاستثمار نذكر أهمها:

1-2: الاستثمار في زيادة احتمالات التوظيف:

الأمن الوظيفي الآن لم يعد يتمثل في تقديم عقود طويلة الأجل تضمن للفرد البقاء في الوظيفة مدى الحياة، بل أصبح يتمثل في زيادة قدرات و احتمالات التوظيف، فالمعرفة التي يقدمها العمل اليوم سوف تدعم قيمة الفرد على أساس فرص التوظيف في المستقبل. و هذا ما يمكن أن تعد به المؤسسات الفرد الآن، فالأمن الناتج من زيادة احتمالات التوظيف يأتي من الفرص المتاحة لتجميع و تراكم رأس المال البشري المتمثل في المهارات و السمعة الطيبة، و الذي يمكن استثماره في الفرص الجديدة للتوظيف عند ظهورها²⁷.

2-2: التدريب داخل مجال العمل:

يقول (Lasterthurow) أن التدريب داخل مجال العمل يقدم الجزء الأكبر من المهارات المستخدمة في الوظيفة، أما التعليم الرسمي من وجهة نظره، فإن دوره ينحصر فقط في إعطاء إشارة للمؤسسة لتعريفها باحتمالات و قدرة الفرد على التعلم²⁸.

أيضا فقد افترض أن إسهام التدريب داخل مجال العمل في تحسين إنتاجية الفرد، تختلف تبعا للمهن و التخصصات الوظيفية، و يرجع هذا الاختلاف في عوامل مثل: السرعة في تقادم المهارة، و صعوبة مهام الوظيفة.

²⁶راوية حسن، مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية الموارد البشرية، مرجع سابق، ص 203.

²⁷راوية حسن، مدخل استراتيجي و تنمية الموارد البشرية، مرجع سابق، ص 210.

²⁸المرجع السابق، ص 211.

2-3: الاستثمار في التنمية الإدارية:

التنمية الإدارية تعني رفع قدرة الإداريين على اتخاذ قرارات فعالة في كل ما يتعلق بعناصر العملية التسييرية من تخطيط وتنظيم ورقابة لنشاطات المؤسسة كاملة، و زيادة قدرة هؤلاء الإداريين في التأثير على سلوك الآخرين و توجيههم بالشكل المطلوب في جو من علاقات التعاون و الرضا المادي و النفسي²⁹. فليسوء الحظ، في كثير من المؤسسات تكون التنمية الإدارية في آخر الأولويات التي تفكر فيها المؤسسة، حيث ينظر إليها كتكلفة يجب تجنبها و ليس كاستثمار.

2-4: منح تقادم المهارات:

غالبا ما يمثل التغيير التكنولوجي سببا رئيسيا لتقادم المهارات في الهندسة و العلوم و الوظائف المتخصصة، خاصة في الالكترونيات و الهندسة الكهربائية و علوم الحسابات الآلية.

يمكن للمؤسسة أن تشجع الأفراد على تنمية مهاراتهم من خلال ربط أنشطة اكتساب المهارات و المعرفة بالإنجازات في تقييم الأداء و أنظمة المكافآت.

وبالإضافة إلى هذه الاقتراحات، يمكن للمؤسسة أن تقوم بتمويل حضور المؤتمرات، و أن توفر مكثبات للأفراد بها مجالات متخصصة، و أن تتيح الوقت للأفراد للاطلاع على كل ما هو جديد في المجالات المتخصصة، مما يساعد على منع تقادم المهارات.

2-5: تخفيض الرسوب أو الجمود الوظيفي:

يحدث الرسوب أو الجمود الوظيفي عندما يشغل الفرد وظيفة ما في المؤسسة لفترة زمنية طويلة نسبيا، و يعد الجمود الوظيفي ناتج طبيعي يترتب على قصور المؤسسة في تحقيق النمو و التغيير الوظيفي، أيضا فقد يحدث نتيجة للهيكلة الهرمي للمؤسسة، و عدم المرونة التنظيمية، و قد يرجع الجمود الوظيفي إلى بعض الأسباب الشخصية للأفراد أو في النقص في المهارات المهنية.

التنافس لم يعد يعتمد في المقام الأول على القوى المادية، و لكنه أصبح يرتكز أساسا على كفاءة العنصر البشري، و هكذا تتحول تنمية الموارد البشرية لتصبح هي الاستثمار في المستقبل وللمستقبل.

إن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يزيد من مجالات العمل و فرص الاختيار المتاحة أمام كل من الفرد و المؤسسة، و بالتالي توفير قوة عمل مؤهلة فعالة و كفنة.

المطلب الرابع: الاتجاهات المعاصرة في تنمية الموارد البشرية

تنوعت الاتجاهات في تنمية الموارد البشرية بسبب التغييرات المتلاحقة في محيط المؤسسات سواء الداخلي أو الخارجي ستعرف فيما يلي أهمها:

1- تنمية الموارد البشرية لنظام للتعلما لستراتيجية المستمر:

تؤكد معظم الأدبيات المعاصرة في مجال التسيير بوجه عام، و تسيير الموارد البشرية بشكل خاص، على

النظر إلى المؤسسة علأنها مكان لتعلم العمل في آن واحد (Work place Learning) و اعتبار مسألة تنمية الموارد البشرية جزءا من استراتيجية المؤسسة، حيث يتم بواسطتها نمو المؤسسة و بقائها.

2- تحول تنمية الموارد البشرية من سياسة إلى استراتيجية:

تعد تنمية الموارد البشرية في الوقت المعاصر إستراتيجية تعمل في خدمة إستراتيجية المؤسسة، حيث

توضع في ضوء متطلبات إنجازها من الكفاءات البشرية الحالية و المستقبلية، و بالتالي يفقد أصحابها

مكملاتها ضمن إستراتيجية تسيير الموارد البشرية، و يرجع السبب في ذلك، التغيير الواسع و الكبير في مجال التصميم لأعمال و إدارتها، حيث أصبحت الموارد البشرية بحاجة للتعدد و تحديث مستمر في مهاراتها من أجل مواجهة التغييرات المستقبلية المحتملة.

و لا يمكن أن نتكلم عن هذا التنوع و التحدث المستمر في المهارات دون التعرّيج على التعليم و التعلم حيث تصبح المؤسسة مؤسسة تعلم.

3- المؤسسة المتعلمة:

²⁹ رعد حسن الصون، صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي و العشرين، دار الرضا للنشر، دمشق، 2002، ص 28.

- أصبح التطوير والتحسين المستمر للمنتج حاجة ملحة في المؤسسات اليوم وهدف استراتيجي ضمنها البقاء والاستمرار، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بواسطة موارد بشرية متمتعة وبمستوى عالٍ من المهارات وعلى ذكر المهارات وتنميتها وتحسينها فهي تهم العمال عامة والمديرين خاصة.
- 4- تدريبيو تنمية المديرين:
- يؤكد التوجه المعاصر في مجال التنمية الموارد البشرية إلى الحد كبير علمسألقر فعمستو بمهارة المديرين التنفيذيين الذين يتخذون القرار التنفيذي لوضع استراتيجية المؤسسة ووضع التنفيذ الصحيح، فمهارة هؤلاء يتوقع لها نجاحا حيا في العمل المؤسسي باعتبارهم يمثلون الإدارة العليا فيها. فتطوير وتنمية المديرين يجب أن يضم جميعا المديرين في المؤسسة وأن يتركز على الأداء بدلاً من التبشيري و علمتطلبات العديد من اليوم وتظهر الممارسة الأفضل للتنمية المديرين في النقاط التالية³⁰:
- النوعية العالية لحياة العمل (Quality of worklife) التي تجعل المدير يناكث انسجاما مع العمل هو البيئة الكلية للعمل بأبعادها الإنسانية المضافة للأبعاد الفنية والاقتصادية العادية.
- استعمال التنوع الواسع في الأدوار النفسية لمدراء العمل والإدارة كالأدوار التي تهدف مساعدة الأفراد والمديرين على إظهار قدراتهم الشعور بأهميتهم، وكيف يمكن أن يتعاملوا مع الآخرين.
- إن التنمية الإدارية يتمثلها قلب الأعمال، لذلك يجب أن تسعى لتحقيق التنمية الاستراتيجية والتوجيه طويل الأجل، فزيادة الوعي الاستراتيجي والتكيف مع الأوضاع الجديدة والحساسية والقدرة على العمل بفرق دولية ومهارات تشكيلة تكون العلاقات والتوجيه منفعلا لممارسة الأفضل للتنمية الإدارية.
- إن مدخلا لكفاءة الذي يستعمل بشكل واسع يجب أن يتكامل مع الإدارة والتنمية التنظيمية، وهذا المدخل يمكن أن يدعم تعزيز الفهم الذاتي، وهو هام جدا للأفراد في تتركز ضمنه، المؤسسات المختلفة في المراحل المختلفة لحياة الأعمال، وربما ينظر ونال التوازن بين العمل والجوانب الأخرى لحياتهم.
- تدعيم وتعزيز العلاقات بين المعارف والتجار بوالأحكام الشخصية، فكما كانت هذه العلاقات تقوية بين هذه المفاهيم، تحققت الممارسة الأفضل للتنمية الإدارية.
- بصفة خاصة إنداء أو تسيير المعرف غير تركز على المعرف ك مصدر جديد لإنشاء الثروة والسلالات التنافسية الجديدة، ولكن تكون المعرف لا الأشياء المادية هي الجدران الجوهرية بؤرة التركيز في عمل المؤسسة، فلا بد من التحول من المؤسسات التقليدية التي تجعل المعرف مسؤولة الإدارة (التي تضع أهداف الخطط والسياسات) وإننا لعلنا لا نرى تعليمها للتنفيذ، وإنما النمط الجديد من مؤسسات التعليم التي تجعل العمل المعرف مسؤولة الجميعو التعلم مسؤولة الجميع من أجل تعلم المعرف في إنشاء القيمة في كل أنماط المؤسسة.
- ذلك ما يبينه الجدول (2) الموالي³¹:

1- عد حسنا لعدن، صناعة التنمية الإدارية، دار الرضا للنشر، دمشق، 2002، ص 41.
³¹ عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة: بعد استراتيجي، دار وائل للنشر، حلب، ص 446.

الجدول رقم (2): مقارنة بين التوجه التقليدي و التوجه المعاصر لتنمية الموارد

التوجه التقليدي	التوجه المعاصر
- التدريب سياسة من سياسات المؤسسة	- تنمية الموارد البشرية استراتيجية من استراتيجيات المؤسسة
- التدريب عند الحاجة	- تنمية الموارد البشرية عملية مستمرة
- التدريب لتغطية حاجات الحاضر	- تنمية الموارد البشرية للحاضر واحتياجات المستقبل
- سياسة التدريب لا تعتمد على التنبؤ	- استراتيجية تنمية الموارد البشرية تعتمد على التنبؤ
- التركيز على تدريب الخط الأول والإدارة المباشرة	- تنمية الموارد البشرية تركز على كل من يعمل في المؤسسة
- مسؤولية التدريب محدودة	- تنمية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة بين الجميع
- التدريب تكلفة	- تنمية الموارد البشرية استثمار بشري
- الهدف الأساسي معالجة نقاط الضعف في الأداء	- شمولية الهدف لمعالجة نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة
- التركيز على الأداء الحالي ومستلزماته	- تعلم الأشياء الجديدة هو أساس تنمية الموارد البشرية
- أدوات ومساعدات تدريبية بسيطة	- تقنيات تدريب وتعليم عالية المستوى
- التركيز على الجانب النظري والتدريسي	- التركيز على الجانب التطبيقي وكيف تفعل الأشياء بشكلها الصحيح وحامسة الجديدة
- لا تأخذ التنمية الذاتية حيزا كبيرا	- التركيز على التنمية الذاتية بشكل كبير

ملاحظة: و إذا ما تأملنا هذا الجدول نرى أن تنمية الموارد البشرية في المؤسسة المعاصرة، أصبحت الإستراتيجية من استراتيجيات المؤسسة و بعد أن كان التخطيط له على المدى القصير تتحول إلى المدى الطويل و بالتالي أصبح يعتمد على التنبؤ.

5- التنبؤ مسألة حتمية في تنمية الموارد البشرية: بما أن تنمية الموارد البشرية إستراتيجية طويلة الأجل، وتخطيطها تعلم مستمر فلا بد من تنبؤ التنبؤ عند رسم هذا الإستراتيجية. إن إستراتيجية تنمية الموارد البشرية لم تعد تنتظر حدوث التغيير التلقائي من قبلها كما كانت عليه الحال في السابق عند ما كان التدريب يسياسة تتعامل مع مستجدات الحالية فقط، بل أصبحت إستراتيجية التعلم المعاصرة تعتمد على التنبؤ والتوقع كما سيحدث من تغيير اتقيا العمل والاستعداد لها قبل وقوعها. و حسب الجدول دائما فان المؤسسات المعاصرة تعتبر تنمية الموارد البشرية في الوقت الراهن أحد أشكال الاستثمار في المؤسسة لأنها سمح لها باستخدام التقنيات الجديدة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والقدرة على المنافسة ودخول الأسواق الجديدة.

6- تنمية الموارد البشرية استثمار بشري: يرنو التوجه المعاصر في مجال تنمية الموارد البشرية إلى إنفاق هذا المجال هو إنفاق رأس المال يوجه استثمار يخصص بمعنى انه إنفاق استثمار يلهو عائد شأنه شأن أي استثمار آخر في الآلات أو في برامج التسويق.

اقتراحات الدراسة:

✓ العمل ضمن فريق: حيث مايكل جوردان يقول « الموهبة تحقق الفوز في مباريات، لكن عمل الفريق والذكاء يربح البطولات »، وكين بلانتشارد « لأحذنا بمثل ذكائنا مجتمعين »

✓ وضع نموذج تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار جوانب ظروف العمل "قابلة للحياة" ملائمة للعيش" وملائمة للمناخ الاجتماعي مع " تعزيز تنمية رأس المال البشري وتنمية رأس المال الاقتصادي وبالتالي سنشارك في بناء منظمة اجتماعية مستدامة لتحسين الموارد التنظيمية على المدى الطويل .

Human development in the economic institution in achieving sustainable development

✓ غرس ثقافة التدريب للموظفين و التعلم المستمر من خلال تشجيع التعلم مدى الحياة، اذ تقوم الشركة بتطوير مهارات جديدة للموظف.
الخاتمة

و عند التكلم عن الاستثمار، نخرج بالضرورة على عائد هذا الاستثمار و لا يمكن التوصل إلى هذا العائد، إلا إذا طبق مبدأ الجودة أو بالأحرى الجودة الشاملة، الذي سوف نفصل مفهومه لاحقاً. فتحديات كبيرة تواجهها، المؤسسات الاقتصادية في ظل المتغيرات المستمرة و السريعة التي يشهدها العالم، لذلك يتعين على هذه المنظمات الاستجابة لهذه التغيرات برؤية استراتيجية واضحة تمكنها من اكتشاف أهمية الفرص و تجنب التهديدات لتتمكن من البقاء و الاستمرارية. و من هذا المنطق برزت فكرة الاهتمام بالرأسمال البشري و الاستثمار فيه.

إذ يعتبر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، أمراً هاماً و ضرورياً نظراً لأهميته القصوى فالرأسمال البشري بما لديه من قدرة على التجديد و الابداع، و الاختراع، و الابتكار، و التطوير يمكنه أن يتغلب على ندرة الموارد الطبيعية عن طريق الاستغلال الأفضل لطاقت المجتمع العلمية و الانتاجية. فتتمة الموارد البشرية تهدف إلى بث الوعي و المعرفة من جهة و صقل القدرات و المهارات و زيادة الفاعلية و تحسين الأداء و الانتاجية من جهة ثانية.

المراجع :

- 1-ر عدحسناالعدن، صناعة التنمية الإدارية، دار الرضا للنشر، دمشق، 2002.
- 2-عمر وصفي قبلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة: بعد استراتيجية، دار وانللنسر، حلب
- 3-ر عدحسناالعدن، صناعة التنمية الإدارية في القرن الحادي والعشرين، دار الرضا للنشر، دمشق، 2002
- 4-ر اوية حسن، مدخل استراتيجية تخطيط وتنمية الموارد البشرية
- 5-Gorouitz Elizabeth, «Employee Training current Trends», Future Challenges, Training and Development Journal, Août 1993
- 6 عليا السلمي، إدارة الموارد البشرية، مكتبة القاهرة، 1995 .
- 7-J. Dilauro. <Training needs assessment : current practice and new directions >. Public personnel management. Nov .Dec. 1994.
- 8-Leonard Nadler and Gerland D.wiggs, Managing Human Resource Development, Jossey-Bass, San Francisco, 1986
- 9-Patricia A. Melagan. Models For Excellence And Recommendations Of The ASTD Training And Development Competency Model, ASTD; Washington DC, 1983
- 10- علي محمد عبد الوهاب، سعيد بن عامر، محاسبة الموارد البشرية، دار المريخ، الرياض، 1984
- 11 المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أفاق جديدة في التنمية البشرية و التدريب، عمان 1997
- 12-Eric Vatteville. Mesure des ressources humaines et gestion de l'entreprise, Economica, paris, 1985.
- 12-http://www.communication.akbarmontada.com
- 13- عثمان محمد غنيم و ماجدة أبوزنط، إشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة الاقتصادية السائدة، مجلة دراسات - الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1997، العدد 1، جانفي (كانون الثاني) 2008.
- 14-G. Le Boterf, Comment investir en formation, Les conditions d'organisation, Paris, 1991.

15-تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002، عمان، 2002 .
Curle Adam, Educational strategy for developing societies, Tavistock publication limited, London, 1963.

16-منتديات طلبة علوم الإعلام والاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.

References:

- 1-Raad Hassan Al-Aden, Administrative Development Industry, Dar Al-Raqal Al-Lashar, Damascus, 2002.
- 2- Amro Safaqli, Department of Contemporary Human Resources: Post-Strategic, Darawel Al-Anasar, Aleppo
- 3-Raad Hassan Al-Saun, The Administrative Development Industry in the 21st Century, Dar Al-Raqal Publishing, Damascus, 2002
- 4 - Raoihan, the introduction of strategic planning and development of human resources
- 5-Gorouitz Elizabeth, «Employee Training current Trends», Future Challenges, Training and Development Journal, Aott 1993.
- 6 Ali Al-Salami, Human Resources Management, Cairo Library, 1995.
- 7-J. Dilauro. <Training needs assessment: current practice and new directions>. Public personnel management. Nov .Dec. 1994.
- 8-Leonard Nadler and GerlandD.wiggs, Managing Human Resource Development, Jossey-Bass, San Francisco, 1986
- 9-Patricia A. Melagan. Models For Excellence And Recommendations Of The ASTD Training And Development Competency Model, ASTD; Washington DC, 1983
- 10-Alim Mohammed Abdalwahab, Saidbenamar, Accounting Human Resources, Dar al-Marikh, Riyadh, 1984
- 11 Arab Organization for Administrative Development, New Horizons in Human Development and Training, Amman, 1997
- 12-Eric Vatteville. Mesure des ressourcechumainss et gestion de lentreprise, Economica, paris, 1985.
- 12- [http: /www.communication.akbarmontada.com](http://www.communication.akbarmontada.com)
- 13- Othman Mohamed Ghanim, The Problem of Sustainable Development in the Current Economic Culture, Journal of Jordanian Studies, Amman, Jordan, Volume 35, Issue 1, January (December 2008).
- 14-G. Le Boterf, Comment investir en foramtion, Les conditions d'organization, Paris, 1991.
15. United Nations Development Program Report, Human Development Report 2002, Amman, 2002.
- Curle Aam, Educational strategy for developing societies, Tavistock publication limited, London, 1963.
- 16-طلبة علوم الإعلام والاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم